

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ FORMATION OF INTER-ETHNIC TOLERANCE AMONG STUDENTS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING

*Татьяна ПАНЬКО, преподаватель, кандидат педагогических наук,
Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо,
Республика Молдова*

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования межэтнической толерантности среди студентов - будущих специалистов в области образования. Автором рассматривается проблема глобализации и последствий, оказывающих влияние на общение и взаимодействие членов общества. Также в статье раскрываются возможности педагогических программ по педагогическим специальностям, анализируется потенциал изучаемых дисциплин в свете формирования межэтнической толерантности. Обозначенные автором задачи, решаемые посредством изучения указанных курсов, представляют собой педагогические условия формирования межэтнической толерантности.

Ключевые слова: этнос, этнический, межэтническая толерантность, профессиональная подготовка, будущий специалист

Abstract: This article deals with the problem of the formation of interethnic tolerance among students – future specialists in the field of education. The author considers the problem of globalization and the consequences that affect the communication and interaction of members of society. The article also reveals the possibilities of pedagogical curricula in pedagogical specialties, analyzes the potential of the studied disciplines in the light of the formation of interethnic tolerance. The tasks outlined by the author, solved by studying these courses, are the pedagogical conditions for the formation of interethnic tolerance.

Keywords: ethnic, interethnic tolerance, professional training, future specialists

Актуальность проблемы межэтнической толерантности приобретает в последнее время острый характер. Процесс глобализации, обострившийся в современном мире, привел к различного рода изменениям как в экономическом, политическом аспектах, так и в социальном, оказав влияние на восприятие мира, человеческие взаимоотношения и сознание практически каждого человека. Таким образом результатом глобализации выступили, с одной стороны, интеграция и унификация экономических и социальных сфер, а также культур и религий. В то же время, с другой стороны, породил социальные и экономико-политические проблемы, приведшие к дестабилизации общественных сфер жизни, росту национального и этнического самосознания.

Все более очевидной является необходимость разрешения противоречий, явлений, затронувших общество. На наш взгляд образовательные учреждения обладают богатым потенциалом и возможностями разрешения противоречия в сознании подрастающего поколения между необходимостью осознания своей этнической идентичности, и, как следствие проявление этноцентризма, проявления национализма и шовинизма.

Очевидным является тот факт, что мир, в котором мы живем, полиэтничен. Этнически гомогенные сообщества являются редким исключением, поэтому

проблема формирования межэтнической толерантности является первостепенной как на мировом (глобальном), так и национальном (локальном) уровнях.

Для подробного рассмотрения и изучения понятия межэтническая толерантность, следует проанализировать данные понятия в отдельности, чтобы выявить их особенности.

Анализируя трактовки понятия «этнос», данные разными учеными, следует отметить, общие и отличительные основы, заложенные в понятии. Л. Г. Морган вкладывал в слово «этнос» обозначение определенной ранней стадии развития человечества, сопряженные различными историческими событиями, приводящими к приросту каких-либо качеств, скачку развития и эволюции, приводящее к такому состоянию общества, которое характеризует данный период образ жизни [Аруд 7, с. 8].

А. Бастиан посредством «этнуса» описывал историко-культурные провинций, специфический образ народа, при этом сблизил понятие «народ» и «этнос» [Аруд 7, с. 9].

В 1923 году С. М. Широкогоров ввел понятие «этнос», и определял его, как группу людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традицией и отличаемых ею от других [Аруд 11, с. 54]. Выделив культурную, социально-психологическую и биологическую составляющую этноса, он рассматривал этнос, как первичную целостность через отношения с различными видами среды: природные условия той территории, выработанные на ней средства и способы адаптации к ним, которые обеспечивают жизнедеятельность этноса; культура во всеобъемлющем понимании, созданная определенным этносом; этническое окружение данного этноса.

Исходя из этого следует, что С.М. Широкогоров под этносом понимал не набор признаков, меняющихся в зависимости от обстоятельств, а сначала устойчивый набор отношений приспособления. С.М. Широкогоров не рассматривал «этнос», с позиции соотношения в человеке биологического и социального, а отмечал, что этнос включает в себя различные стороны жизнедеятельности человека и общества: материальную культуру, социальную культуру, духовную культуру [Аруд 11, с. 61].

Человек, упоминает Г.Н. Волков, всегда должен чувствовать себя частью «нас». Этнос - не единственная группа, на которую полагается человек. Такими группами могут быть партии, церковные организации, церковные ассоциации, профессиональные ассоциации, неформальные молодежные союзы и т. д. Многие люди «углубляются» в одну из этих групп, но членство в ней не всегда удовлетворяет потребности и психологическую стабильность. Поддержка нестабильна, потому что состав группы постоянно меняется и человек может быть исключен из-за своих ошибок. Однако в этническом сообществе этих недостатков нет. Эта группа поколений стабильна во времени, состав стабильный, каждый человек имеет этнический статус и не исключен из этноса. В силу этих особенностей этнос для человека является единственной группой поддержки [9].

По мнению исследователей Ю.В. Бромлей, Г.Е. Маркова в качестве составных частей этнической идентичности выступают: когнитивная, аффективная и поведенческая составляющие, где когнитивная – знания об этносе: знания о «других», их истории, традициях, культурные различия, этническое название; аффективная – отношения: осуществление оценки качеств своей группы, отношение к принадлежности и важности этой принадлежности; поведенческая – этническое поведение [8, с. 111].

Мы придерживаемся той точки зрения, что «этнос» — это социальная система, конструкция, которая складывается и развивается в процессе исторического развития общества. Следовательно, этнос мы рассматриваем как некую общественно значимую группу, представители которой имеют одну страну, проявляют этническое сознание, идентичность, являются носителями общей культуры.

Толерантность по-разному трактуется в языках народов мира. В румынском языке толерантность представлена, как факт принятия, уважения, сопротивления, терпимости; во французском языке – принятие другого образа мыслей и действий.

Испанская толерантность – способность принимать идеи и мнения, отличные от собственных; английская толерантность – готовность быть снисходительным, терпеливым по отношению к другим идеям; русскоязычная толерантность – качество терпимости к чему-либо или кому-либо, владению собой, сопротивлению, принятию, учету чужого мнения; китайский язык – позволять, принимать, быть великодушным [1, с. 231].

Таким образом в результате анализа литературы, мы выяснили, что толерантность – это уважение, принятие и оценка богатства и разнообразия культур нашего мира, выражение нашего человеческого качества, поощряемое знаниями, открытостью духа, общением и свободой мысли, совести и убеждений.

Толерантность — это гармония различий, это культура мира, означающая признание того факта, что люди в силу своего поведения и ценностей имеют право жить в мире.

В современном мире толерантность, ее проявление актуально, как никогда. Воспитание толерантности и формирование отношения к различным мнениям в смысле взаимной открытости и солидарности должно происходить в образовательном учреждении. через воспитание [4, с. 90].

В педагогической научной литературе понятие «толерантность» рассматривается с различных подходов (аксиологический, философский, педагогический, социологический, гуманистический), что подтверждает сложность данного явления, а также его значимость для каждой научной отрасли.

В литературе часто происходит подмена понятий «этнос» и «нация». Тем не менее, следует различать понятия и выделять их особенности. Понятие нация является политически окрашенным, связанным с проблемами общества, власти и государства. Этнос, как следует из приведенного анализа выше, рассматривается в литературе, как культурологический феномен.

Таким образом важность формирования межэтнической толерантности обусловлена в первую очередь культурологическим значением для современного общества, поскольку культура обеспечивает сохранение, существование и развитие общества, наличие в нем ценностей.

Этническая толерантность учеными-педагогами определяется как «социально-психологическая характеристика, проявляющаяся в готовности этнофоров и этнических общностей взаимодействовать с другими этнофорами и этническими группами и выражающаяся в их взаимной терпимости на основе признания и принятия различий, существующих между ними и их культурами, а также понимания и уважения иного образа жизни» [10, с. 54].

Н. М. Лебедева этническую толерантность рассматривает, как «наличие позитивного образа иной культуры при сохранении позитивного восприятия своей собственной» [Аруд 10, с. 52].

Также в литературе этническую толерантность следует рассматривают, как социально-психологическую характеристику, предполагающую уважительное отношение к «другим» традициям и культуре, стремление к «мирному сосуществованию» и взаимодействию различных этнических групп. Мы считаем, что для более точного отражения сущности данного феномена, явления, происходящего между различными этносами, следует использовать понятие «межэтническая толерантность». Учитывая то, что понятие «этнос» до конца не установлено, в силу своей сложности и многозначности, понятие межэтническая толерантность, его сущность также представляет некоторые сложности.

Исходя из того, что этнос мы рассматриваем, как некую общественно значимую группу, представители которой, проявляют этническое сознание, идентичность, являются носителями общей культуры, то межэтническая толерантность с точки зрения аксиологического подхода, как культурного основания общества, представляет собой личностный ресурс в виде ценностно-смысловых образований для отдельной личности. В таком случае этнос выступает в качестве ценности, для которой восприятие иного индивида, представителя этноса, будет выражаться в толерантной форме, которая способна преобразовываться в толерантную благодаря диалогичности взаимодействия.

Исходя из важности формирования данного свойства у подрастающего поколения, необходимым становится профессиональная подготовка будущих учителей, как популяризаторов этнических ценностей, формирования ценностей общества – основных столпов, на котором оно держится и развивается.

По мнению Д. Леонтьева на формирование ценностей оказывает влияние культура, соответственно они взаимосвязаны и взаимозависимы [12]. Ценности, сформированные под воздействием культуры, определяют поведение человека. Такой же механизм влияния оказывают национальная и этническая культура, определяя поведение и отношение личности к историческому прошлому, языку, ответственность за свой народ, родину, готовность к диалогу и сотрудничеству в поликультурной среде.

Этнические ценности — это прежде всего, ценности, принадлежащие народу, способствующие его сохранению, поддерживающие традиции и устои, принятые этносом. При этом они как социально, так и личностно значимы для индивида. Анализ литературы показал, что учеными неоднократно предпринимались попытки классифицировать этнические ценности. Сложность данного процесса заключается в том, что для каждого отдельного этноса существует свой «набор» ценностей, который они считают значимым [3].

При усвоении этнических ценностей («Я – часть этноса») очень важно осознание гармонии общечеловеческого и этнического («Я – часть мировой цивилизации»). Качественно новое содержание и новые формы выражения содружества народов придает диалектическое соотношение этнического, национального, общечеловеческого в различные периоды общественно-исторического развития, может носить и противоречивый характер, но последнее, ни в коем случае не означает отрицание остальных.

Характер взаимосвязей этнического и общечеловеческого, форма содружества с другими народами — это многогранный противоречивый процесс. Общечеловеческое легче и глубже воспринимается через этническое, но в то же время способствует взаимному обогащению национальных культур.

В современных условиях в период интеграции общей культуры общечеловеческие интересы, ценности как бы «подтягивают» этнические ценности, следовательно: изучение культурных ценностей отдельно взятого народа невозможно в отрыве от ценностей других народов; этнические ценности являются неотъемлемой частью общечеловеческих ценностей и раскрываются в общечеловеческом; этнические ценности несут на себе отпечаток социально-культурных отношений.

Для формирования межэтнической толерантности необходимо формировать этнические знания и ценности, этническую культуру. Тем не менее, следует учитывать, что изучение культур этносов не должно ограничиваться показом элементов культур, а осуществляться через кросс-культурный метод, то есть выявлять и взаимодополнять сходства и различия общих истоков, корней.

Посредством сравнения, взаимодополнения и выявления общих культурных и этнических ценностей происходит формирование положительного внутреннего отклика относительно ценностей других этносов, их ценностей. Через осознание ценности своей культуры, своих особенностей происходит формирование уважительного отношения к различиям других.

Учебный процесс, процесс профессиональной подготовки в университете обладает огромными возможностями в реализации задач формирования межэтнической толерантности.

Профессиональная подготовка будущих учителей, по мнению R. Dumbrăveanu, VI. Pâslaru, V. Cabac, N. Socoliuc, V. Cojocaru, Э.Ш. Бекировой должна быть направлена не только на овладение специальными знаниями по предмету, дидактическими принципами и технологиями воспитания школьников, но и на формирование объективных ценностных ориентиров, формирующих

лично-ориентированную, толерантную и обладающей высокой культурой межличностного общения и профессионального поведения, основанного на компетенциях, личность [2, 5, 6].

Одним из главных условий, обеспечивающих формирование межэтнической толерантности у подрастающего поколения, является подготовка и формирование данного качества у будущих педагогов, учителей, первоначальной целью деятельности которых является нравственное воспитание учащихся. В связи с этим нами был произведен анализ педагогического куррикулума. Таким образом, мы выявили, что программы подготовки будущих специалистов в области образования включают такие курсы, как: *Философия. Философия образования, Иностранный язык, Инклюзивное образование, Межкультурное воспитание.*

Куррикулум данных курсов направлены на решение таких задач, как:

- актуализация важности проблемы воспитания межэтнической толерантности как свойства, качества личности, нуждающегося в воспитательном воздействии;
- создание педагогической среды, оказывающей влияние на формирование межэтнической толерантности посредством различных задач у будущих педагогов, в дальнейшем способных применять используемые методы, формировать его у подрастающего поколения;
- объединение внешних и внутренних условий развития межэтнической толерантности личности будущего специалиста;
- планирование и реализация системы педагогических условий формирования межэтнической толерантности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей;
- обеспечение целостности, всеобщности, многогранности и взаимосвязи мира, в личностном восприятии;
- создание условий успешного межкультурного общения и взаимодействия;
- подготовка к организации и дальнейшему развитию качественного образовательного процесса, соблюдая принципы образования для всех.

Реализация перечисленных задач возможна при условии реализации компетентностного подхода в процессе профессиональной подготовки. Компетентностный подход в качестве главных выделяет умения понимать, подбирать действенные способы решения возникающих в педагогической деятельности задач.

Компетентностный подход позволяет минимизировать разрыв между когнитивным, деятельностным и лично-мотивационным компонентами профессиональной подготовки будущего специалиста и отражает содержание профессиональной подготовки с позиции формирования ключевых компетенций, опыта решения профессиональных задач.

При этом успешность формирования и проявления межэтнической толерантности обусловлена развитием главного компонента – мотивационно-ценностного. Данный компонент на наш взгляд является ключевым, поскольку отражает ценностную сторону компетентности педагога.

Библиографические ссылки:

1. DOBRESCU, E. M. *Sociologia comunicării*. București, 1998. 275 p.;
2. DUMBRĂVEANU, R., PĂSLARU, VI., CABAC, V. *Competențe ale pedagogilor: Interpretări*. Chișinău: Continental Grup, 2014. 192 p. ISBN 978-9975-9810-5-7;
3. LINTON, R. *Fundamentul cultural al personalității*. București: Științifică, 1968. 154 p.;
4. NECULAU, B. C. Nevoia de educație interculturală astăzi, calea spre o societate tolerantă. In: *Toleranța-cheia ce deschide calea spre o lume nouă, a unității prin diversitate*. Simpozion internațional. Iași: Ed. Spiru Hret, 2011;
5. SOCOLIUC, N. Formarea profesorilor – o problemă crucială într-o eră a schimbării. In: *Pregătirea și perfecționarea cadrelor didactice în domeniul învățământului preșcolar și primar*. Materialele conferinței științifico-practice internaționale, Ediția. a 2-a, 15-16 mai 2008. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2008, pp. 55-57. ISBN 978-9975-921-65-7;
6. БЕКИРОВА, Э. Ш. Пути формирования этнокультурной компетентности будущего педагога в условиях современной профессиональной подготовки. В: *Проблемы современного педагогического образования*. 2016, № 50-1, с. 57-63. ISSN 2311-1305;
7. БРОМЛЕЙ, Ю. В. *Очерки теории этноса*. Москва: Наука, 1983. 418 с.;
8. БРОМЛЕЙ, Ю. В., МАРКОВА, Г. Е. *Этнография: Учебник*. Москва: Высшая школа, 1982. 319 с.;
9. ВОЛКОВ, Г. Н. *Этнопедагогика*. Москва: Academia, 1999. 168 с. ISBN 5-7695-0413-7;
10. ГУРОВА, В. Н. *Формирование толерантной личности в полиэтнической образовательной среде: учеб. пособие*. М.: Пед. о-во России, 2004;
11. КУЗНЕЦОВ, А. М. Теория этноса С. М. Широкогорова. В: *Этнографическое обозрение*. 2006, nr. 3, pp. 57-71. ISSN 0869-5415 [online] [citat 11 oct. 2022]. Disponibil: https://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2006/no3/2006_3_Kuznetsov.pdf;
12. ЛЕОНТЬЕВ, Д. А. Психология смысла, строение и динамика смысловой реальности. Москва: Смысл, 1999. 486 с. ISBN 5-89357-062-6;
13. ТАВАДОВ, Г.Т. *Этнология*. Учебник для вузов. Москва: Проект, 2002. 352 с. ISBN 5-901660-12-9.